

[philosophy]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Tempo como emaranhamento de dimensões espaciais ortogonais

Colaboração Filosofia Aberta¹

18 de Junho de 2025

Resumo

Analizamos o mapa logístico, no regime caótico, cuja trajetória parabólica simula o efeito de uma gravidade quântica, quando o tempo é interpretado como a transferência sucessiva de informações entre dimensões espaciais ortogonais.

palavras-chave: mapa logístico, caos, gravidade quântica, tempo

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426131>

Introdução

1. Existem inúmeros fractais na natureza.
2. Os fractais são a assinatura geométrica do caos.
3. Acreditamos que, em seu âmago, a estrutura fundamental do espaço-tempo opera por meio de funções iteradas.
4. Neste artigo, nosso objetivo é encontrar um mapa — isto é, um sistema dinâmico discreto — que descreva a trajetória parabólica de um projétil [1].

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

Movimento de projétil

5. Considere o movimento de um projétil na Terra, sem resistência do ar.

6. A altura do projétil é dada pela equação

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \theta t.$$

7. A distância percorrida pelo projétil é

$$x = x_0 + v_0 \cos \theta t.$$

8. Isolando t de (7),

$$t = \frac{x - x_0}{v_0 \cos \theta}.$$

9. Substituindo t de (8) em (6),

$$y(x) = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos \theta} \right)^2 + v_0 \sin \theta \left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos \theta} \right).$$

10.

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} (x - x_0)^2 + (x - x_0) \tan \theta$$

11. Seja

$$\alpha = \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

12.

$$y(x) = -\alpha(x - x_0)^2 + (x - x_0) = -\alpha(x^2 - 2xx_0 + x_0^2) + x - x_0$$

13.

$$y(x) = -\alpha x^2 + 2\alpha x x_0 - \alpha x_0^2 + x - x_0$$

14.

$$y(x) = -\alpha x^2 + (1 + 2\alpha x_0)x - (x_0 + \alpha x_0^2)$$

15. Sejam $\beta = 1 + 2x_0$ e $\gamma = x_0 + \alpha x_0^2$.

16.

$$y(x) = -\alpha x^2 + \beta x - \gamma$$

17. Sem perda de generalidade, vamos assumir $x_0 = 0$.

18. Assim, $\beta = 1$, $\gamma = 0$ e

$$y(x) = -\alpha x^2 + x.$$

19. Tomando $\alpha = 1$ e $\theta = \pi/4$, a altura do projétil com relação à distância percorrida é dada por

$$y(x) = -x^2 + x.$$

20. Utilizando um sistema de unidades apropriado,

$$y(x) = -4x^2 + 4x,$$

com $x \in [0, 1]$.

21. Curiosamente, de $\alpha = 1$ e $\theta = \pi/4$,

$$v_0 = \sqrt{g}.$$

Tempo como espaço

22. De (8) e (17), fazendo $\delta = 1/(v_0 \cos \theta)$, temos que

$$t = \delta x.$$

23. O tempo $t = \delta x$ está fazendo o papel da distância percorrida, que é regida pela equação do movimento uniforme, isto é, sem aceleração.

Gravidade no mapa logístico

24. O mapa logístico é dado por $x_{n+1} = -rx_n^2 + rx_n$ [2].

25. No regime caótico ($r = 4$), o mapa logístico

$$x_{n+1} = -4x_n^2 + 4x_n$$

percorre os pontos de uma parábola de forma não sequencial.

26. O que a condição inicial realmente altera é a ordem em que os pontos percorrem a parábola.

27. A Fig. 1 apresenta a trajetória parabólica gerada pelo mapa logístico em regime caótico, a qual coincide com a do sistema gravitacional (lançamento de um projétil).

Cobweb do Mapa Logístico ($r = 4$) com Pontos na Parábola

Figura 1: Mapa logístico caótico.

Interpretação

28. É importante lembrar que, em um gráfico do tipo *cobweb*, a parábola do mapa logístico na região caótica não é traçada de forma sequencial.
29. O projétil clássico é constituído por um número extremamente grande de objetos quânticos.
30. Cada *quantum* do projétil encontra-se em superposição quântica sobre a parábola de um mapa logístico em regime caótico.
31. A soma dos *quanta* resulta na trajetória parabólica clássica.

32. A frequência de cada quantum é sincronizada, via tempo, entre as dimensões ortogonais (x e y , por exemplo), levando todos os *quanta* ao movimento sincronizado que resulta na parábola.
33. Usualmente, definimos frequência como uma oscilação por período de tempo.
34. Uma frequência espacial também pode ser definida como uma oscilação (em y) por unidade de espaço físico (x).
35. Tempo e espaço são complementares.
36. Tempo pode ser compreendido como o grau de liberdade de movimento na dimensão ortogonal.
37. Nesse sentido, em um nível bastante fundamental, a frequência associada às oscilações no espaço matemático poderia gerar o tempo [3].

Força gravitacional, massa e frequência

38. Combinando relatividade especial com mecânica quântica ($mc^2 = h\nu$), temos (como uma possível interpretação) que frequência gera massa [3],

$$m = \frac{h}{c^2}\nu.$$

39. Tomando $t = \delta x$ e $\nu = 1/t$, a força gravitacional, $f_g \propto m^2/r^2$, é

$$f_g \propto \frac{1}{x^4}.$$

Tempo cria espaço

40. A partir da teoria da relatividade especial, conclui-se que

$$t^2 - x^2 = \tau^2$$

é um invariante em referenciais inerciais [4].

41. No referencial do fóton, $\tau^2 = 0$; assim,

$$t^2 = x^2.$$

42. A diferença de sinal entre tempo e espaço na métrica de Minkowski pode ser compreendida como a criação de espaço a partir do tempo.
43. Podemos pensar que a energia vinda de dimensões extras cria o tempo e, em seguida, espaço e matéria são criados [3].
44. Tempo cria espaço por ser ortogonal às três componentes espaciais, isto é, as leis físicas associadas às componentes espaciais estão incorporadas no tempo.
45. De (44), segue que todos os pontos do espaço estão emaranhados via tempo.
46. O emaranhamento pode ser compreendido como uma ligação especial nas dimensões extras.

Tempo como emaranhamento do espaço

47. Considere o estado emaranhado das dimensões ortogonais x e y ,

$$|t_n\rangle = \alpha_1 |x_0 y_1\rangle + \alpha_2 |y_1 x_2\rangle + \alpha_3 |x_2 y_3\rangle + \dots + \alpha_n |x_{n-1} y_n\rangle,$$

com α_i normalizados.

48. Por exemplo, o estado $|x_0 y_1\rangle$ representa o par ordenado (x_0, y_1) no plano cartesiano; o estado $|y_1 x_2\rangle$ representa o par ordenado $(x_1, y_2) = (y_1, x_2)$; e assim sucessivamente.

Poço quadrado infinito

49. Um poço quadrado infinito tem o seguinte potencial,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

50. Considere a seguinte função de onda (no estado inicial) de uma partícula em um poço quadrado infinito [5],

$$\Psi(x, 0) = Ax(a - x), \quad (0 \leq x \leq a).$$

51. Tomando a constante $A = r$ e $a = 1$, temos

$$\Psi(x, 0) = rx(1 - x), \quad (0 \leq x \leq 1);$$

o lado direito da igualdade é precisamente o termo de crescimento da equação logística normalizada.

52. A Fig. 2 apresenta a função de onda inicial (em $t = 0$) de um objeto quântico no potencial (49).

Figura 2: Partícula em um poço quadrado infinito.

53. O padrão parabólico observado neste sistema sugere uma interpretação física adicional.

54. Quando um projétil clássico — constituído por um número imenso de partículas quânticas — é lançado, ele fica sujeito ao potencial V_0 , que colapsa todos os seus estados quânticos em $\Psi(x, 0)$.

55. Consequentemente, a trajetória clássica do projétil é parabólica.

Considerações Finais

56. Propomos uma interpretação do tempo como o grau de liberdade de uma função iterada em dimensões espaciais ortogonais.

57. O mapa logístico, na região caótica, descreve o lançamento de um projétil.
58. Por meio de uma função iterada de apenas uma variável (mapa logístico), pode-se modelar um sistema que envolve três dimensões do espaço-tempo (x , y e t) e três parâmetros (velocidade inicial, ângulo de lançamento e gravidade).
59. Tempo é o emaranhamento de dimensões espaciais ortogonais.
60. No mapa logístico caótico, a iteração parte de um valor de x (distância), calcula y (altura) e utiliza y (altura) como a próxima distância horizontal percorrida.
61. No contexto deste artigo, o tempo transfere informações entre as dimensões espaciais ortogonais por meio do mapa logístico.

Convite Aberto

*Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [6, 7].
Junte-se à Colaboração Filosofia Aberta.*

Arquivos Suplementares

[8]

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15426131>

Agradecimentos

+ Zenodo

<https://zenodo.org>

+ PhilArchive

<https://philarchive.org>

Consentimento

Os autores concordam com [7].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [9]

Referências

- [1] Lobo, Matheus P. “Chaotic Logistic Map, Parabola, and Gravity.” *OSF Preprints*, 9 June 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g75we>
- [2] Feldman, David P. *Chaos and fractals: an elementary introduction*. Oxford University Press, 2012.
- [3] Lobo, M. P. “A origem da energia do ponto zero.” *Open Journal of Mathematics and Physics*, vol. 7, no. 298, 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15114175>
- [4] Taylor, Edwin F., and John Archibald Wheeler. *Spacetime physics*. Macmillan, 1992.
- [5] Griffiths, David J. *Mecânica Quântica*, 2e. Pearson, 2011.
- [6] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [8] <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426131>
- [9] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Filosofia Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Istephany Vitoria Batista Gomes Freitas¹

Paulo Jadir Vieira Medeiros Baia¹

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)